

KIBERXAVSIZLIKDA SUN'YI INTELEKT VOSITALARINING TADBIQI

Tog'ayev I.P TerDU talabasi

Jabborov Sh.B TerDU talabasi

Eshnazarov N.X TerDU talabasi

Amirkulov Ch.J. TerDU o'qituvchisi

Kalit so'zlar: sun'iy intelkt (SI), axborot xavfsizligi, neyron to'rlar, sun'iy neyron tarmoqlar, kengaytirilgan intellekt, sun'iy neyron tarmoqlari (SNT)

Anatatsiya: ushbu maqolada sun'iy neyron to'rlarining axborot xavfsizligida qo'llanishi va uning natijalari haqida gap borgan. Bugungi kunda rivojlanib borayotgan zamonda axborot xavfsizligini taminlash va uni turli xil xujimlardan himoya qilish masalasi muammo bo'lib kelmoqda. Buning echimini turli sohalardan izlash tadqiqotchilarning ishiga aylanmoqda. Sun'iy intellekt tizimlaridan foydalangan holda axborotlarni himoya qilish samarali hisoblanadi.

Sun'iy intellekt sohasida o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab tadqiqot ishlari boshlangan. Ingliz matematigi va kriptografi Alan Turing (1912-1954) mazkur yo'nalishda ilk tadqiqot muallifi hisoblanadi.

Sun'iy intellekt infratuzilmani monitoring qilish, katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash, texnik hamda tibbiy diagnostika tizimlari, shaxsiy ta'lim traektoriyalarini yaratish, xulq-atvorni tahlil qilishga imkon beradi.

Sun'iy intellekt (SI) deganda olingan va olingan ma'lumotlarga asoslanib tushunadigan, o'rganadigan va harakat qiladigan texnologiyalar tushuniladi. Bugungi kunda SI uchta usulda ishlaydi:

- **Yordamchi razvedka** bugungi kunda keng tarqalgan bo'lib, odamlar va tashkilotlar allaqachon qilayotgan ishlarni yaxshilaydi.

- **Bugungi kunda paydo bo'lgan kengaytirilgan intellekt** odamlar va tashkilotlarga boshqa yo'l bilan qila olmaydigan narsalarni qilish imkonini beradi.

- **Kelajak uchun ishlab chiqilgan avtonom intellekt** o'z-o'zidan ishlaydigan mashinalarga ega. Bunga misol sifatida o'zini o'zi boshqaradigan transport vositalari keng qo'llanilganda bo'ladi.

Aytish mumkinki, SI ma'lum darajada inson intellektiga ega : domenga xos bilimlar ombori; yangi bilimlarni egallash mexanizmlari; va bu bilimlardan foydalanish mexanizmlari. Mashinani o'rganish, ekspert tizimlari, neyron tarmoqlar va chuqur o'rganish bugungi kunda SI texnologiyasining namunalari yoki kichik to'plamlaridir.

Sun'iy neyron tarmoqlari (SNT) - bu mashinani o'rgatishda suniy neyron tarmoqlarining kirish(input) va chiqish(output) malumotlari hamda sun'iy neyron guruhlari orasida chiziqli bo'lmagan aloqalari(1-rasmda ko'rsatilgan), buyerda yashirin(hidden) qatlam ham mavjud. Yashirin qatlam vektorlarining vazn matritsasi W , Har bir faol yashirin qatlamlar hamda X kirish va Y chiqishlarning kopazatsion detirminatiga teng bo'ladi, yani og'irlik neyronlar $V : Y = f(X, V)$ ga teng bo'ladi. Misol uchun, 1-rasmda to'rtta kirish, bitta chiqish va ikkita yashirin qatlamli SNT (W^1 va W^2) tuzilishi mavjud .

1-rasm. Ikki qatlamli SNT tizimiga misol.

Mos ravishda, 1-qatlam va 2-qatlamlar uchun vazn vektorlar mavjud. 1-qatlam uchta neyronga ega, 2-qatlam esa ikkita neyrondan iborat.

SNT mashinani o'rgatishda xatoliklarni minimallashtirish uchun og'irlik to'rlarining determinatlarini hisoblash jarayoni hisoblanadi well-knowm usul bu o'rtacha kvadrat konvergentsiyani hisoblash uchun paradigmalarni qayta qayta-o'qitish hisoblanadi. SNT ning ob'ekti xatolarni minimallashtirish uchun Y chiqish va chiqish $f(X; V)$ ning SNT dagi $E(X) = (f(X; V) - Y)^2$ hisoblashlar bajarilishiga aytiladi. SNT ning og'irlik ko'rsatgichi, nayronlar orasidagi bo'lanish va T_f tuzatish funksiyalariga bog'liq. Uchun misol, 1.1-rasmda 1-qatlam j neyronida faollashuvni ko'rishimiz mumkun

$$y_j^1 = T_f \left(\sum_i x_i \cdot w_{ij}^1 \right). \quad (1.1)$$

2- qatlamda k neyronida aniq faollashuvni quyidagicha ko'rsatish mumkin

$$y_k^2 = T_f \left(\sum_j y_j^1 \cdot w_{kj}^2 \right). \quad (1.2)$$

Bu transfer funktsiyaning odatda uch toifasini ko'rsatish mumkun: chiziqli (yoki rampa), Chegaraviy yoki sigmoid. Chiziqli funktsiyadan foydalansak, chiqish fuksiyasi T_f chiqish vazniga proporsionaldir. Chegara usuli yordamida chiqish funksiyasi T_f da umumiy kiruvchilar chegaraviy qiymatda kattaroq yoki kichik hisoblanadi. Sigmoid funktsiyadan foydalansak, uholda chiqishning T_f funksiyasi farqlanadi u chiziqli bo'lmagan o'zgarishlar doimiy ravishda kiritiladi. Chiqishning sigmoid funktsiyasi haqiqiy neyronlarga chegaraviy chiziqli funktsiyalarga qaraganda ko'proq o'xshash hisoblanadi. Ushbu uchta funktsiyaning qay birini qo'laganimizda ham yaqinlashish xatoliklarini hisoblashimiz kerak bo'ladi.

SNT o'rganish algoritmlarning xilma-xil turlari qamrab oladi, Ulardan eng mashhurlari oldinga yo'naltirilgan orqaga tarqalish (BP), radial asosli funktsiya (RBF) tarmoqlari va o'z-o'zini tashkil qilish xarita (SOM).

SNT tarmoq noto'g'ri foydalanishni aniqlash texnikasi 1998 yilda Kanadada qo'llaniladi. SNT prototipi neyron tarmoqlarning analitik kuchli tomonlari va cheklangan, to'liq va chiziqli bo'lmagan ma'lumotlar manbalari asosida tarmoq faoliyatini aniqlash va tasniflash potentsialidan foydalangan holda noto'g'ri foydalanish belgilarini aniqlash uchun mo'ljallangan. Taklif etilayotgan oldinga siljish SNT arxitektura klaster ning to'rtta to'liq ulangan qatlamlar bilan to'qqizta kirish tugunlari va ikkita chiqish tugunlari. Ikki chiqish tugunlari normal ma'lumotni 1 bilan va anomal ma'lumotni 0 bilan to'qqiz elementni ko'rsatdi. Ushbu to'qqiz element: protokol identifikatori, manba porti, maqsad porti, manba manzili, maqsad manzili, ICMPni o'z ichiga oladi.

Sigmoid transfer funktsiyasi neyronlar og'irliklar har bir yashirin va chiqish tugunida qo'llanildi. Chiqish tugunlari quyidagicha aniqlandi

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}. \quad (1.3)$$

RealSecure™ dan foydalanib normal tarmoq qurildi va internet orqali Scanner™ hujum qilindi. Portscans uchun turli xilda DoS hujumlari amalga oshirildi. trening uchun 10 000 atrofda tarmoq ma'lumotlar hosil qilingan va SNT sinovdan o'tkazilgan hamda taxminan 3000 ga yaqin animal ma'lumotlarni aniqlagan.

Minglab sinov ma'lumotlari oldindan ishlangan 9462 ma'lumot orasidan tasodifiy tanlab olindi yozuvlar, va the qolgan ma'lumotlar trening ma'lumotlar kabi xizmat qilgan. SNT trening ma'lumotlar bilan olib borilgan 10 000 iteratsiyalar tanlangan edi. Prototip aniqlangan sinov ma'lumotlariga o'rnatilgan hujumlarning har biri uchta "normal" hodisa va bitta simulyatsiya qilingan hujumdan iborat bo'lgan.

Noto'g'ri foydalanishni aniqlash uchun SVM qo'llanilishi

In S. Mukkamala, G. Janoski, va A. H. Sung (2002) hujum va noto'g'ri foydalanish naqshlar bog'langan bilan kompyuter xavfsizlik buzilishlar, kabi _ oqibat ning tizimi dasturiy ta'minot xatolar, apparat yoki dasturiy ta'minot muvaffaqiyatsizliklar, noto'g'ri tizim boshqaruvi protseduralari yoki tizim autentifikatsiyasining muvaffaqiyatsizligi aniqlash uchun SVM qo'llaniladi edi. SVM hujumini aniqlash protseduralari uchta bosqichni o'z ichiga oladi: birinchidan, kirish va chiqish juftlari bo'lishi kerak, Ikkinchidan, SVM modeli birinchi bosqichda olingan raqamli ma'lumotlar bo'yicha o'qitiladi va uchinchidan, SVM modelining sinovdan o'tgan tasniflash qobiliyati.

Qarorlar daraxtini o'rganish bu ma'lumotni izlab yopishda keng qo'llaniladigan usul. Maqsad bir nechta kirish o'zgaruvchilariga asoslangan maqsadli o'zgaruvchining qiymatini taxmin qiladigan modelni yaratishdir.

Qaror daraxti - bu misollarni tasniflash uchun oddiy tasavvur. Ushbu bo'lim uchun barcha kiritilgan deb taxmin qiling Xususiyatlari cheklangan diskret domenlarga ega va "klassifikatsiya" deb nomlangan bitta maqsadli xususiyat mavjud. Tasnif domenining har bir elementi a deb nomlanadi sinf. Qaror daraxti yoki tasnif daraxti - bu har bir ichki (bargsiz) tugun kirish xususiyati bilan etiketlangan daraxt. Kirish xususiyati bilan belgilangan tugundan keladigan yo'ylar maqsad xususiyatining har bir mumkin bo'lgan qiymatlari bilan

belgilanadi yoki yoy boshqacha kirish xususiyati bo'yicha bo'ysunuvchi qaror tuguniga olib keladi. Daraxtning har bir bargiga sinf yoki ehtimollar taqsimoti yozilgan, bu ma'lumotlar to'plami daraxt tomonidan ma'lum bir sinfga yoki ma'lum bir ehtimollik taqsimotiga (agar qaror daraxti yaxshi bo'lsa) tasniflanganligini bildiradi. - tuzilgan, sinflarning ma'lum bir kichik qismlariga egilgan).

Daraxt manbani ajratish yo'li bilan quriladi o'rnatilgan, daraxtning ildiz tugunini tashkil etuvchi, quyi to'plamlarga - voris bolalarni tashkil etadi. Bo'linish tasniflash xususiyatlariga asoslangan bo'linish qoidalari to'plamiga asoslanadi. Ushbu jarayon har bir olingan kichik to'plamda rekursiv usulda takrorlanadi rekursiv bo'linish. The rekursiya tugundagi to'plam maqsad o'zgaruvchining barcha bir xil qiymatlariga ega bo'lganda yoki bo'linish bashoratga qiymat qo'shmasa endi tugaydi. Ushbu jarayon qaror daraxtlarini yuqoridan pastga induksiyanu (TDIDT)[5] a misolidir ochko'zlik algoritmi, va bu qarorlar daraxtlarini ma'lumotlardan o'rganishning eng keng tarqalgan strategiyasi.

O'z-o'zini o'rganadigan, sun'iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlik holatini boshqarish tizimi ushbu muammolarning ko'pini hal qila olishi kerak. Korxonaxabarot tizimlaridan doimiy va mustaqil ravishda ma'lumotlarni yig'ish uchun o'z-o'zini o'qitish tizimini to'g'ri o'rgatish uchun texnologiyalar mavjud. Keyinchalik bu ma'lumotlar tahlil qilinadi va korrelyatsiya hujumi yuzasiga tegishli millionlab va milliardlab signallar bo'ylab naqshlarning korrelyatsiyasini amalga oshirish uchun ishlatiladi.

Natijada, Sun'iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlik tizimlari nafaqat sizning korxonangizga hujum qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan narsalarga, balki sizning korxonangizga hujum qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan narsalarga asoslanib, muhim ustuvorliklarni belgilash qarorlarini qabul qilishga yordam berish uchun global va sanoatga xos tahdidlar haqida so'nggi ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sumeet Dua and Xian Du “Data Mining and Machine Learning in Cybersecurity” 2011 by Taylor and Francis Group, LLC
2. Agrawal, R. and R. Srikant. Privacy-preserving data mining. In: *Proceedings of the ACM SIGMOD Conference on Management of Data*, Dallas, TX, 2000, pp. 439–450.
3. Aggarwal, C.C. and P.S. Yu. *Privacy-Preserving Data Mining: Models and Algorithms*. New York: Springer, 2008.
4. John Willey Artificial Intelligence, Cybersecurity and Cyber Defence-2020 Unayted States-240
5. Kluwer Low Cybersecurity: Key Legal Considerations for the Aviation and Space Sectors 2020 Netherlands
6. Kessler, G. and J. Ramsay. *Cyber Security Education: Principles and Policies* -2013 United States-230